

ОСОБЕННОСТИ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ В ПЕДАГОГИКЕ**Курбанбаева Диларам Мухамовна**

старший преподаватель кафедры "Общей педагогики и психологии" Нукусского педагогического института имени Ажинияза.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14941564>

Аннотация. В статье рассматриваются особенности методологической науки в педагогике, дано определение методологии педагогики, раскрыты дескриптивная и прескриптивная методология, методологического знания.

Ключевые слова: методология, методология научного познания, методология науки, методология педагогической науки, философские, общеметодологические категории.

FEATURES OF METHODOLOGICAL SCIENCE IN PEDAGOGY

Abstract. The article examines the features of methodological science in pedagogy, defines the methodology of pedagogy, reveals descriptive and prescriptive methodology, methodological knowledge.

Keywords: methodology, methodology of scientific knowledge, methodology of science, methodology of pedagogical science, philosophical, general methodological categories, rescriptive methodology, methodological knowledge.

В начале XXI века в Республике Узбекистан широкое распространение получила, как отрасль философии, направление «Философия образования». Она широко начала внедрять понятие «методологическая культура», определять методологические характеристики педагогического процесса, его логику и др. Всякая наука, как специальный образ мышления, осмысления той или иной сферы объективной действительности, имеет свой, присущий только ей, категориальный аппарат (объект, предмет и т.д.). Такие общие категории имеет каждая наука. Однако, в классификации наук существуют такие категории, в которых составляющий их предмет имеет общенаучное значение. Эти категории можно назвать общенаучно-методологическими.

Такой наукой всех наук, наукой всеобщего знания является философия.

Философия оперирует такими понятиями, как: - истинное бытие; пространство и время; - сущность и явление; ничто и нечто; причина и следствие; - вещь в себе и вещь для нас; - объективность и субъективность; - закон и закономерность; - физика и метафизика; - форма и содержание; - материя и дух; - идейность и безыдейность; - сознание и самосознание; - добро и зло; - красота и безобразие; - мышление и разум; - количество и качество; - конечность и бесконечность и др.

Философия как бы сосредотачивает в себе квинтэссенцию всех отраслей человеческого знания (однако каждая наука развивает и разрабатывает свою методологию).

Методология – а) совокупность познавательных средств, методов, приемов, используемых в какой-либо науке; б) область знания, изучающая средства, предпосылки и принципы организации познавательной и практически преобразующей деятельности (1, 278-279).

Методология (от греч. «methodos» – путь исследования или познания, «logos» – понятие, учение) – система принципов и способов организации и построения теоретической и практической деятельности, а также учение об этой системе (2, 209.).

После многолетних обсуждений, дискуссий и конкретных исследовательских разработок, сформировалось следующее определение: методология педагогики – есть система знаний об основаниях и структуре педагогической теории, о принципах подхода и способах добывания знаний, отражающих педагогическую действительность, а также системы деятельности по получению таких знаний и обоснование программ, логики и методов, оценки качества исследовательской работы (В.В.Краевский).

Всякая методология выполняет регулятивные, нормативные функции. В этом и состоит ее назначение. Методологические знания могут выступать либо в дескриптивной (описательной), либо в прескриптивной (нормативной) форме, т.е. в форме предписания, прямых указаний к деятельности.

Дескриптивная методология как учение о структуре научного знания, закономерностях научного познания, служит ориентиром в процессе исследования.

Прескриптивная методология направлена на регуляцию деятельности. В нормативном методологическом анализе преобладают конструктивные задачи, связанные с разработкой положительных рекомендаций и правил осуществления научной деятельности.

Дескриптивный анализ имеет дело с ретроспективным описанием уже осуществленных процессов научного познания. Наличие этих двух функций определяет разделение основания методологий педагогики на две группы – основания теоретические и нормативные.

К теоретическим основаниям относятся следующие: - определение методологии; - общая характеристика методологии науки, ее уровней: общефилософского, общенаучного, конкретно-научного уровня, методов и техники исследования; - методология как система знаний и система деятельности; источники методологического обеспечения

исследовательской деятельности в области педагогики;- объект и предмет методологического анализа в области педагогики.

Нормативные основания охватывают такой круг вопросов: - научное познание в педагогике среди других форм духовного освоения мира, к которым относятся стихийно-эмпирическое познание и художественно-образное отображение действительности;- определение принадлежности работы в области педагогики к науке: характер целеполагания, выделение специального объекта исследования, применение специальных средств познания, однозначность понятий;- типология педагогических исследований;- логика педагогического исследования;- характеристики исследования, по которым ученый может сверять и оценивать свою научную работу в области педагогики: проблема, тема, актуальность, объект исследования, его предмет, цель, задачи, гипотеза и защищаемые положения, новизна, значение для науки, значение для практики;- система педагогических научных дисциплин, связь между ними. Этими основаниями очерчено объектная область методологических исследований. Их результаты будут служить источником пополнения содержания самой методологии педагогики, методологической рефлексии педагога-исследователя. В своей нормативной части они найдут применение в оценке эффективности и качества конкретных исследований в образовании. В целом полученные знания составят основу формирования методологической культуры педагога.

Методология педагогики, как отрасль научного познания выступает в двух аспектах: - как система знаний; - как система научно-исследовательской деятельности.

Имеется в виду два вида деятельности – методологические исследования и методологическое обеспечение.

Задача первых – выявление закономерностей и тенденций развития педагогической науки в ее связи с практикой, принципов повышения эффективности и качества педагогических исследований, анализ их понятийного состава и методов.

Обеспечить исследования методологически – значит использовать имеющиеся методологические знания для обоснования программы исследования и оценки его качества, когда оно ведется или уже завершено.

В структуре методологического знания выделяют, как правило, четыре уровня: философский, общенаучный, конкретно-научный и технологический (Схема 1).

Выделяется философский уровень методологии как высший, замечает, что в настоящее время одновременно сосуществуют различные философские учения (направления), выступающие в качестве методологии различных человековедческих наук, в том числе и педагогике: экзистенциализм, прагматизм, диалектический материализм, неотомизм, неопозитивизм (3), добавляется еще идеализм и рационализм (4).

Раскроем кратко вышеназванные философские учения: а) экзистенциалисты отмечают деформацию личности в современном мире, ее отчуждение, утерю своеобразия и т.п. Выход из этого положения они видят в том, что индивид должен творить себя сам; б) неотомисты – доказывают ведущую роль религии в воспитании подрастающих поколений; в) неопозитивисты – усматривают слабость педагогики в том, что в ней доминирует бесполезный идеал и абстракция, а не реальные факты; г) прагматизм (Джон Дьюи) – «самовыявление», внутреннее «Я» (цель воспитания); д) диалектический материализм – личность есть объект и субъект общественных отношений (личность и деятельность человека находятся в единстве: личность проявляется и формируется в деятельности); е) идеализм - ученик есть беспредельная личность, чье начало есть божественность, бессмертие, вечность, неуязвимая сила; идеальный ученик – это ученик, одержимый «желанием совершенствования»; ж) рационализм – рационалисты полагают, что разумная жизнь человека есть цель в нем самом.

В последнее десятилетие частные науки все чаще обращаются к философии.

История педагогики показывает, что такими причинами являются: 1) изменение общественной жизни, связанные с переоценкой приоритетов и целей развития государства, требующей изменений в организации педагогического мышления и деятельности (поиск новых концепций, демократизация и гуманизация общества); 2) появление научных открытий, координальным образом изменяющих картины мира и требующих пересмотра содержания образования, или отказ от прежней картины мира, невозможные в данной методологии на данном уровне развития педагогического знания (без философии, педагогика не справилась бы с возникшими проблемами); 3) внутренние противоречия педагогической теории и педагогической практики, вызванные несоответствием цели образования и получаемым результатам, непреодолимые в рамках существующих педагогических теорий (когда педагогика, пытаясь решить своими средствами педагогические проблемы, не в состоянии с ними самоанализ (Ожегов С.И).

Рефлексия направляет мышление на осознание и осмысление собственной деятельности и является источником нового знания как о формах и средствах деятельности, так и о самом предмете, на который направлена деятельность, т.е. о формах и методах педагогической деятельности, так и о самой педагогической реальности.

Культура педагога включает в себя многочисленные элементы, которые обеспечивают результативность его исследовательской деятельности. Во-первых, это культура мышления, следование правилам формальной логики; во-вторых – это соблюдение правил научного поиска, принятых научным сообществом.

Методологическая культура – это общее направление и способы научного поиска, объект и предмет исследования, выдвижение гипотезы, выбор средств (подходов, методов, приемов) и проверка полученных результатов (критериев научности, истинности), а также следование этим критериям.

Таким образом, по отношению к формам общественного сознания, философия выполняет методологическую роль, когда без философской рефлексии нельзя преодолеть обнаружившееся противоречие.

REFERENCES

1. Философский словарь. – М., 1987. – С. 278-279.
2. Психология – словарь. – М., 1990. – С. 209.
3. Сластенин В.А. и др. Общая педагогика.- М.: Владос, 2003. -Ч I. - 288 с. - Ч II. - 256 с.
4. Сафронов И.П. Философия образования: состояние, проблемы и перспективы // Педагогика, 2006. - №4.
5. Дружилов С.А. Основы практической психологии и педагогики для бакалавров: учеб. пособие для студентов технических вузов.-М.: Флинта, 2013.- 241с.//<http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7412>
6. Лихачев Б.Т. Педагогика. Курс лекций. – М.: Владос, 2010. – 649 с. <http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=2864&ln=ru>
7. Краевский В.В. Методология педагогики: Пособие для педагогов-исследователей. – Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2001. -244 с.